

10. Нерсисянц, В. С. Общая теория права и государства : учебник для юридических вузов и факультетов. – Москва : Издательская группа НОРМА – ИНФРА • М, 1999. – 552 с. – Текст : непосредственный.

11. Никитина, Е. С. Особенности и основные этапы становления гражданского общества в России / Е. С. Никитина // Власть. – 2010. – № 12. – С. 145-148. – Текст : непосредственный.

12. Усова, Д. О. Развитие гражданского общества и ценностных ориентиров семьи / Д. О. Усова // Социально-экономические науки и гуманитарные исследования. – 2014. – № 2. – С. 155-158. – Текст : непосредственный.

13. Bell D. American Exceptionalism Revised: The Role of Civil Society // Public Culture. – 1989. – № 95. – P. 38-56.

14. Kimlicka W. Politics in the Vernacular. Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship. – Oxford, 2001. – P. 296.

15. Lamasky L. E. Classical Liberalism and Civil Society. In: Alternative Conceptions of Civil Society. Op. Cit. – P. 64.

УДК 34.01

DOI

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПОНИМАНИЯ В РОССИЙСКОЙ НАУКЕ

СУРОВЦЕВА А. А.,

канд. экон. наук, доцент кафедры

гражданского и предпринимательского права;

НАДВОРНАЯ А. А.,

старший преподаватель кафедры гражданского и

предпринимательского права

ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,

Донецк, Донецкая Народная Республика,

Российская Федерация

В статье рассмотрены современные научные концепции (теории) правопонимания, такие как идеологическая (аксиологическая), или естественно-правовая; нормативная (позитивистская); социологическая.

***Ключевые слова:** право, правопонимание, концепция, идеологический, нормативный, социологический подходы*

PROBLEMS OF LEGAL UNDERSTANDING IN RUSSIAN SCIENCE

SUROVTSEVA A. A.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the department of
civil and business Law;

NADVORNAYA A. A.,
Senior lecturer of the department of
civil and business Law,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article discusses modern scientific concepts (theories) of legal understanding, such as ideological (axiological), or natural law; normative (positivist); sociological.

Keywords: law, legal understanding, concept, ideological, normative, sociological approaches

Постановка задачи. На современном этапе развития государства и права, когда осуществляется в активной фазе реформирование и изменение концептуальных подходов к общественному бытию, важной научной проблемой является определение чётких ориентиров правопонимания. Коренные изменения, которые произошли на постсоветском пространстве в течение последних двух десятилетий, существенно повлияли на «право» как само явление, составляющие объект исследования общетеоретической юриспруденции.

Актуальность. На сегодняшний день правопонимание в юридической науке имеет множество трактовок, благодаря которым раскрываются все стороны этого важнейшего общественного явления. Сама сущность права выражается в следующих формах, таких как:

– правовые реалии, т. е. те общеобязательные нормы, законы, деятельность судебных и иных правовых институтов с которыми человек сталкивается в реальной жизни;

– сложные социальные образования, которые имеют особые и масштабные подсистемы в обществе, обладающие особым характером и логикой. К такой подсистеме можно отнести, например, государство, искусство или мораль;

– явление мировоззренческого порядка, т. е. проявление жизни человека как разумного существа.

Это обуславливает необходимость не только высшего уровня познания и понимания права, изучения его новых связей, но и пересмотра определённых устоявшихся подходов и представлений.

Обзор последних исследований и публикаций. Некоторые современные российские учёные проблему правопонимания развивают с позиций интегративного подхода (В. Н. Карташов, Р. А. Ромашов, В. А. Сапун). При этом среди многообразия мнений выделяется трактовка права В. И. Крусса, предпочитающего не отождествлять себя ни с одним из названных типов правопонимания и формулирующим так называемое конституционное правопонимание, показывающее, «каким может быть современное право, какое оно есть и как необходимо относиться к этому праву, решая праксиологическую задачу». Оригинальную интерпретацию права даёт и А. В. Поляков, понимающий его как коммуникацию, «не как абстрактное предписание (волю, приказ, норму), а как то, что возникает лишь через процедуру согласования и понимания с «обобщённым Другим» (социальным Другим)». Наконец, с обоснованием материалистического правопонимания выступает В. М. Сырых, по мнению которого только этот подход, показывающий процесс восхождения от объективного права к действительному праву, способен дать ответ на вопрос, что есть право [1].

Целью статьи является исследование содержания терминов «правапонимание» и понятие «право», их синонимичность и определение типов правопонимания, которые очерчивают эталон юридического познания права, а также уместно установить значимость правопонимания и основные направления его развития.

Изложение основного материала исследования. Учитывая вышеуказанное, необходимо подчеркнуть, что для решения этой важной дискуссионной юридической проблемы современности, то есть установления сущности, содержания права, охваченного понятием «правапонимание», введён правовой термин «тип правопонимания», под которым понимается основанный на особенностях методологии права познания философско-юридический подход обоснования понятия права, закономерностей его происхождения, сущности, форм (источников) выражения, взаимоотношений с государством. По этому критерию современная общетеоретическая юриспруденция выделяет указанные типы правопонимания как юридическое и легистское. Здесь целесообразно конкретизировать, что основные типы

правопонимания, по мнению учёных, подразделяются на: юридический (jus) – природно-правовая модель правопонимания, либертарно-юридический подход и легистский (позитивистский) (lex) – модель радикального позитивизма, современные аналитические и нормативистские концепции позитивизма.

Многочисленные трактовки определения права разрабатывались ещё в древние времена. Придерживаясь мнения многих авторов, их можно разделить на две большие группы, основанные на принципах естественного права и материального права. Можно встретить и три категории классификации, в таком случае добавляются философские аспекты права.

Естественно-правовая теория исходит из того, что помимо реального права, создаваемого государством, существует естественное право, стоящее над ним и построенное на идеях свободы, морали, справедливости и неотъемлемых естественных правах человека. Основатель теории реального права, критикуя доктрину естественного права, утверждает, что право – это норма, созданная государством для удовлетворения человека. В реальном праве на смену эмпирическим аспектам приходят ментальные, абстрактные и рациональные.

Право представляет собой совокупность законов и иных нормативных актов, принимаемых или санкционируемых органами государственной власти и местного самоуправления, основанное на принципах справедливости, в целях удовлетворения интересов народа, проживающих в Российской Федерации или на её отдельных территориях, обеспечения жизнедеятельности демократического общества и безопасности государства, исполнение которых является добровольным, а при отсутствии добровольности будут применяться меры принудительного характера.

«Узконормативное» определение сводится к представлению, что право, как система норм, в которой все представления установлены и санкционированные самим государством, т. е. своего рода это как нормы, обеспечивающиеся принудительной силой государства.

Обращение к «широкому» пониманию права свидетельствует, с одной стороны, о полном или частичном противоречии «узкого» право понимания существующей концепцией права, а с другой – о том, что, как подтверждает история развития юриспруденции, на самом деле идёт непрерывный поиск нового и выработка

оптимального определения идей о праве, наиболее адекватно отражающего реальную правовую действительность.

Под парадигмами понимаются общие для определённой части научного сообщества теоретико-методологические основания научных исследований, гарантирующие единство и внутреннюю согласованность научных изысканий. Общепринято понимать, что тип правопонимания имеет образ права, характеризуемый совокупностью наиболее общих теоретических признаков права и наиболее общих признаков практического (ценностного) к нему отношения.

Опираясь на классификации российских правоведов, типы правопонимания в современной научной литературе рассматриваются с позиции юридического и философского подходов, которые основываются на характеристике соотношения должного и сущего [2].

Общим для различных суждений о понимании права является интеграция принципов естественного права, нормативного права, социологии и других теорий права. Действительно, право – это система общеобязательных норм, важный правовой регулятор общественных отношений, выражающий согласованную волю различных групп общества и выступающий в качестве меры свободы и ответственности (регулятора) за их поступки и поведение.

Современные научные концепции (теории) правопонимания можно свести к трём подходам: идеологический (аксиологический), или естественно-правовой; нормативный (позитивистский); социологический.

Идеологический (аксиологический), или естественно-правовой подход, к пониманию права. Согласно этой концепции, исходной формой бытия права является общественное сознание. Право – это не тексты закона, а система представлений (понятий) об общеобязательных нормах, правах, обязанностях, запретах, естественных условиях их возникновения и осуществления, порядке и формах защиты, существующая в общественном сознании и ориентированная на нравственные ценности.

Естественный закон, по мнению сторонников этой концепции, возник из самой природы человека и потому принадлежит всем людям вообще и каждому отдельному индивидууму. Она вечна и неизменна, не зависит от государства и написанного государством закона, а исторически предшествует ему. Его истоки лежат во

всеобщей справедливости и вечной истине. К естественным правам относятся: право на жизнь, честь, достоинство, право на частную собственность, на противостояние тирану, право на насильственную смену тоталитарной власти и т. д.

В зависимости от источника формирования естественного права различают следующие доктрины:

- неотомизм – естественное право получено от Бога;
- неогегельянство – естественное право возникает из гармонии объективного разума и самой идеи права;
- неокантианство – естественное право возникает из чистой идеи;
- феноменологическая доктрина обосновывает, что естественное право возникает из правовых ценностей;
- экзистенциализм – обосновывает возникновение естественного закона из самого существования абстрактного человека;
- герменевтика – характеризует возникновение естественного права из исторического правопонимания.

Нормативный подход к пониманию права. Согласно этому подходу, нормы права отличаются от других социальных норм следующими признаками:

- нормы права регулируют и защищают важнейшие общественные отношения и социальные ценности с позиций интересов общества, государства и личности. Эти отношения определяются гражданским обществом и государственной властью;
- нормы права, в отличие от других социальных норм, формально выражены в системе действующих нормативных правовых актов (в законах). Они носят характер формальных юридических документов. Другие правила могут существовать в устной или письменной неформальной форме;
- нормы права, официально установленные или санкционированные государством. Другие социальные нормы не устанавливаются государством, хотя государство заинтересовано в поддержке многих прогрессивных социальных норм;
- нормы права, в отличие от других социальных норм, в целом обязательны для всех участников общественных отношений, поскольку являются официальными правилами поведения и деятельности, и государство применяет принуждение в случае их несоблюдения;

– нормы права защищены государственными органами от нарушений, в отличие от других социальных норм. Государство применяет или может применить санкции за их нарушение;

– нормы права устанавливают юридические права и обязанности участников общественных отношений или официальное правовое положение граждан, организаций, государства; другие социальные нормы могут регулировать моральные, политические, религиозные и другие права и обязанности,

– нормы права выражаются только в определённых правовых формах (законы, постановления, указы, распоряжения, общеобязательные решения) и действуют во времени, пространстве и по отношению к определённым субъектам. Другие социальные нормы не имеют таких признаков.

Социологический подход к пониманию права. Законодательные акты, которые не реализуются, не применяются в реальной жизни, перестают быть правом, отмирают и становятся «мёртвым законом». Живое право – это нормы, которые закреплены в законодательных актах, понятны населению и действуют, реализуются в конкретных правоотношениях. Без реализации законы так и остаются «макулатурой» или историческими памятниками права.

Закон является антитезой правонарушений, а правонарушения не ограничиваются нанесением ущерба тому или иному кодексу или закону. Правонарушения причиняют вред и представляют общественную опасность для реальных материальных и духовных ценностей общества, государства и народа.

Кроме того, следует подчеркнуть, что в обществе бывают случаи, когда законы не принимались, а правоотношения формировались на основе морали, соглашений, договоров, сознания и т. д.

Таким образом, правоотношения могут существовать в обществе и без законодательных актов. Эти правоотношения могут существовать также на основе обычного права, прецедентного права, договорного права, религиозного права (там, где существует система религиозного права).

Выводы. Право является наиболее эффективным регулятором общественной, цивилизованной и государственной жизни, а также социальных отношений, важнейшей социальной, культурной и

нравственной ценностью, мерой свободы и ответственности личности.

Право может иметь и естественный характер, как совокупность субъективных прав, свобод и обязанностей людей и организаций, возникающих в результате вступления людей в экономические, политические, торговые, семейные и иные общественные отношения. Естественное право может быть формализовано и закреплено в законодательных актах после деятельности правотворческих органов. Закон, созданный государством, иногда называют позитивным, объективным правом, поскольку он не зависит от воли конкретного человека. Право, которое сводится к конкретным правам, свободам и обязанностям гражданина, предприятия, организации и государства, называется субъективным правом [3].

Решающее значение этого понятия или типа правопонимания в научном плане обусловлено научно-познавательным статусом и значением правового понятия в рамках целостной, системно обоснованной, разработанной и организованной правовой теории. Если понятие права – это сжатая правовая теория, то правовая теория – это расширенная (воплощённая) правовая концепция.

Список использованных источников

1. Теоретические и практические проблемы правопонимания. Материалы III Международной научной конференции, состоявшейся 22-24 апреля 2008 года в Российской академии правосудия / под ред. д-ра юрид. наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ В. М. Сырых и канд. юрид. наук М. А. Заниной. (2-е издание) – Москва: РАП, 2010. – URL: [pravoponimanie_cut.pdf](#). – Текст: электронный.

2. Нерсесянц, В. С. Из истории правовых учений: два типа правопонимания / В. С. Нерсесянц. – Текст: непосредственный // Политические и правовые учения: проблемы исследования и преподавания. – Москва: Изд-во ИГиП АН СССР, 1978. – С. 18-29.

3. Ромашов, Р. А. Интегральная юриспруденция и энциклопедия права: историко-методологический анализ / Р. А. Ромашов. – Текст: непосредственный // Правоведение. – Санкт Петербург: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2013. – № 3. – С. 105-120.